

**“GLYCYRRHIZA GLABRA LINN” O‘SIMLIGINING O‘ZBEKISTONDA
TARQALISHI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI**

UDC 57.085.23.547.94

Mardonova Gulsanam O‘ktam qizi

*O‘zbekiston Milliy universiteti Mikrobiologiya va
biotexnologiya kafedراسi tayanch doktoranti*

E-mail: gulsanam.uktamovna@gmail.com

tel: 97 715-28-56

Egamberdieva Dilfuza Rustamovna

*O‘zbekiston Milliy universiteti Mikrobiologiya va
biotexnologiya kafedراسi dotsenti*

E-mail: egamberdievad@gmail.com

tel: 97 715-28-56

***O‘simlik moddalar kimyosi instituti katta ilmiy xodimi B.f.n F.Eshboyev
taqrizi asosida***

**The distribution and cultivation technology of *Glycyrrhiza glabra* Linn in
Uzbekistan**

Abstract

There are plants in nature that can grow even in saline, arid lands and increase soil fertility and improve soil quality.

One such plant in the Leguminosae family is licorice, whose scientific name is *Glycyrrhiza glabra* Linn.

Glycyrrhiza glabra Linn has the function of enriching the soil with organic matter and improving the physicochemical properties and biological activity of the soil, increasing the fertility of disturbed saline soils.

In Uzbekistan, 49% of irrigated land is affected by salinization, and there is a lot of degraded wasteland. In modern desalination practices that degrade soil properties and require large amounts of irrigation water, growing licorice can be a biological way to restore fertility.

Keywords: *Glycyrrhiza glabra Linn*, biological properties, salt tolerance, cultivation technologies, distribution

Распространение и технология выращивания *Glycyrrhiza glabra Linn* в Узбекистане

Аннотация

В природе есть растения, которые могут расти даже на засоленных, засушливых землях и повышать плодородие почвы и улучшать ее качество.

Одним из таких растений семейства бобовых является солодка, научное название которой *Glycyrrhiza glabra Linn*.

Glycyrrhiza glabra Linn выполняет функцию обогащения почвы органическим веществом и улучшения физико-химических свойств и биологической активности почвы, повышения плодородия нарушенных засоленных почв.

В Узбекистане 49% орошаемых земель подвержены засолению, много деградированных пустошей. В современных методах опреснения, которые ухудшают свойства почвы и требуют большого количества воды для орошения, выращивание солодки может быть биологическим способом восстановления плодородия.

Ключевые слова: *Glycyrrhiza glabra Linn*, биологические свойства, солеустойчивость, технологии возделывания, распространение.

***Glycyrrhiza glabra Linn* o‘simligining O‘zbekistonda tarqalishi va yetishtirish texnologiyasi**

Аннотация

Tabiatda shunday o‘simliklar borki, ular sho‘rlangan, qurg‘oqchil yerlarda ham o‘sa oladi va tuproq unumdorligi oshiradi, tuproq sifatini yaxshilaydi.

Leguminosae oilasiga mansub shunday o‘simliklardan biri qizilmiya, ilmiy nomi esa *Glycyrrhiza glabra Linn* dir.

Glycyrrhiza glabra Linn tuproqni organik moddalar bilan boyitish va tuproqning fizik-kimyoviy xossalari va biologik faolligini yaxshilash funksiyasiga ega, buzilgan sho‘rlangan tuproqlarning unumdorligini oshira oladi.

O‘zbekistonda sug‘oriladigan yerlarning 49 foizi sho‘rlanishdan zarar ko‘radi va degradatsiyaga uchragan tashlandiq yerlar ko‘p. Tuproq xossalarini yomonlashgan va sug‘orish suvidan ko‘p miqdorda foydalanishni talab qiluvchi yerlarni sho‘rsizlantirishning zamonaviy amaliyotida qizilmiya yetishtirish unumdorlikni tiklashning biologik usuli bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Glycyrrhiza glabra Linn*, biologik xususiyatlari, tuzga chidamliligi, yetishtirish texnologiyalari, tarqalishi.

KIRISH

Glycyrrhiza glabra Linn ning biologik xususiyatlari

Respublikamiz hududida shirinmiya tipik to‘qay o‘simligi hisoblanib, polikarp o‘t o‘simlik, poyalari yaxshi rivojlangan bo‘lib, silindrsimon tuzilishga ega. Poya yog‘ochlangan bo‘lib balandligi 150-160 sm, ba‘zan uning balandligi to‘qay sharoitlarda 200 sm va undan ham ortadi. Sho‘rlangan tuproq sharoitida bu ko‘rsatkichlar 50-70 sm atrofida qayd etiladi. Barglari murakkab tuzilishga ega. 4-8 juft bargchalardan iborat bo‘lib, poyalarda ketma-ket joylashgan. Barg uzunligi 11-18 sm, bargchalari tuxumsimon, ellipssimon, atroflari butun, tuklangan, uzunligi- 5 sm, kengligi-2,5 sm ni tashkil etadi. Gullari oq binafsha rangli, changchilari yirik, og‘ir.

Kuchli nektar ajratuvchi bo‘lganligi sababli asalari va boshqa hashorotlarni o‘ziga jalb qiladi. Shirinmiyaning yer ustki qismi hayvonlar uchun to‘yimli ozuqa sifatida foydalaniladi. Poya tarkibida 10-15% oqsillar, 3.3-9.1% yog‘ va boshqa

foydali birikmalar mavjud. Yer ostki qismi po'stlog'i jigar rangli ildiz va ildiz poyalardan iborat bo'lib, uzunligi 180-200 sm atrofida qayd etiladi.

Yer osti *Glycyrrhiza glabra Linn* o'simligi keng ildiz tizimiga ega, asosiy ildiz va ko'plab yon ildizlarga ega. Dorivor maqsadlarda olinadigan asosiy ildiz yumshoq, tolali, ichi och sariq rangda [4].

Ildiz va ildizpoyalarda glitsirrizin kislotaning miqdori 3-24%, glyukoza-8%, saxaroza-11%, kraxmal-34%, tola-24%. [13].

Glycyrrhiza glabra Linn uzoq vaqtdan beri oziq-ovqat va tibbiyotda ishlatilgan. U shirin ildiz sifatida tanilgan. Qizilmiya ildizi shakardan 50 marta shirinroq [1].

Glycyrrhiza glabra Linn dorivor o'simlik bo'lib, mahalliy aholi uni qizilmiya deb ataydi. *Glycyrrhiza glabra Linn*ning eng muhim xususiyati shundaki, uni sho'rlangan tuproqlarda o'stirish mumkin, bu esa tuproqni qayta ishlashga olib keladi [2].

Ilmiy tasnifi

Olam Flora

Bo'limi: Angiospermae

Sinf: Ikki pallalilar

Tartibi: Rosaleslar oilasi:

Leguminosae

Turi: *Glycyrrhiza glabra Linn*

Sho'rga chidamliligi

Glycyrrhiza glabra Linn agrotexnik jihatdan qimmatli suvsizlikka chidamli tuproq agregatlarining tarkibini 70-80% ga oshiradi, massa zichligini optimal (1,3-1,4 g / sm³)gacha kamaytiradi. 3,5-4 m chuqurlikka kirgan ildizlar juda ko'p

miqdorda sho'rlangan yer osti suvlarini o'tkazib, ularning darajasini pasaytiradi va bir oz sho'rlangan darajaga qadar yordam beradi. Gumus miqdori 0,7% dan 1,5-1,64% gacha oshadi (o'simlik yoshiga qarab), azot (barglarda), fosfor (poyada) va kaliy (urug'larda) to'planishi orqali tuproqni oziq moddalar bilan boyitadi.

Nigmatov S.X. qizilmiyaning *Glycyrrhiza glabra Linn* turini bir necha yillar davomida sho'rlangan tuproqlarda urug'ini ekilganda tuproq sho'rlanishiga ko'nikmalar hosil qilgan. Sho'rlanmagan tuproqlarda o'stirilgan o'simlik urug'lari xlorid-sulfat tuzi 10-15 g/l, sho'r yerda o'stirilgan o'simlik urug'i esa 15-20 g/l darajada ham o'simta bergan nazorat (distillagan suv). Dala sharoitida o'stirilganda o'simliklarni tuzga chidamliligi ontogenezida ortib borgan. Ular mevasi, mahsuldorligi hamda ildiz to'plashi bo'yicha ma'lumotlar olingan. Aniqlanganki, qizilmiya ildiz orqali ekilganda tuzlarga chidamli (urug'ga nisbatan) ildizlaridan ko'paytirilganda tuz 15% bo'lganda nobud bo'ladi. Ko'chatlar esa 2,5% bo'lsa ko'plari ko'karmagan. Kuchli sho'rlanishga o'tgan sari o'simlik o'sishni va rivojlanishi keskin sekinlashuviga olib keldi. Xlorid-sulfatli maydonda suv bug'lanishi kamaytirdi va osmotik faollik ortdi. Ildizlar jadal o'sganda suvni yerni pastki qatlamlaridan ko'proq shimib olib, yer osti suvlarini pasayishiga olib keldi. Ildizlarni asosiy massasi tuproq yuqori qatlamida to'planadi, ularni kavlab olinishi osonlashdi.

Yetishtirish texnologiyalari

Glycyrrhiza glabra Linn vegetativ usulda degradatsiyaga uchragan yoki unumdorligi past bo'lgan boshqa ekinlar foydasiz bo'lgan joylarda yetishtiriladi. Bir joyda qizilmiya o'n yildan ortiq o'sishi mumkin. Almashlab ekish tugagach, ildizpoyalari olib tashlanadi va dala boshqa ekinlarni yetishtirish uchun tayyorlanadi.

Meliorativ maqsadlarda qizilmiya yetishtirishning qo'shimcha afzalliklari bor: dorivor xususiyatlarga ega va hayvonlarning ozuqasi uchun qimmatli ozuqaviy xususiyatlarga ega ildiz va yer ustki biomassasi. To'g'ri parvarishlash bilan, ildizlar

uchinchi yildanoq yig'ib olinishi mumkin, hosil 10 t ga teng bo'ladi. Foyda taxminan 1 ga yerdan 11 mln bo'lishi mumkin...

Glycyrrhiza glabra Linn o'simligi asosan uch xil usul bilan, urug'idan, ildizpoyalardan va ko'chat yetishtirish orqali ko'paytiriladi. Birinchi usul- urug' sepish bilan amalga oshiriladi. Buning uchun agrotexnikasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan, kuzda yaxshilab shudgorlangan, begona o'tdan tozalangan, molalangan, chizellangan, tekislangan maydonlarni tanlanishi talab etiladi. Tayyorlangan maydonlarga oralig'i 70 sm qilinib egatlar olinadi va urug'lar 1-3 sm chuqurlikda ekiladi.

Urug' ekishni kuz va erta bahor oylarida mexanizatsiya yordamida amalga oshirish mumkin. Gektar hisobida 4-5kg urug' ekiladi. Urug' ekilgandan so'ng, maydon sug'oriladi va maysa hosil bo'lgunga qadar tuproq yuza qatlami nam holatda saqlanib turishi talab etiladi. Tuproq harorati 10 C dan oshishi bilan maysalarning unib chiqishi kuzatiladi. Maysalar asosan 20-25 sm ga yetishi bilan qator oralariga ishlov beriladi. Vegetatsiya davomida o'simlik maydoni 8-10 marotaba sug'oriladi. Har 2-3 marotaba sug'orishdan so'ng kultivatsiya o'tkaziladi va qator oralig'iga ketmon bilan ishlov beriladi hamda parvarishlanadi. Ammo, sho'r yerlarda (1,5-2,0%) urug' unuvlanligining anchagini pastligini inobatga olinsa, shirinmiya urug'ini ko'kartirib sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan ekin maydonlarini barpo etib bo'lmaydi.

Ikkinchi usul- ildizpoyalardan ko'paytiriladi. Bu usulda o'simlik xom-ashyosi ya'ni, ildizpoyalari maydonlardan kovlab olinadi. O'tkir tig'li moslamalar yordamida 10-15 sm uzunlikda ildizpoya qalamchalari qirqib tayyorlanadi. Gektar hisobiga 2000-3000 kg ildizpoyalarni sarflanishi tavsiya etiladi. Oldindan tayyorlangan va agrotexnikasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan maydonlarga oralig'i 90 sm qilib egatlar olinadi va 5-8sm chuqurlikda ildizpoyalar mexanizatsiya yordamida ekiladi. Bu jarayon ham kuz va erta bahor oylarida amalga oshiriladi. Tuproq namligini e'tiborga olgan holda ildizpoya ekilgan maydoni tez-tez sug'orib, tuproqda namlikni saqlab turish samarali natija baradi.

Ekilgan maydonlarda o'simlik holatiga qarab agrotexnik chora- tadbirlar amalga oshiriladi va 1-yili 6-8 marta (vegetatsiya davomida) sug'oriladi hamda parvarish qilinadi. O'simlik vegetatsiyasining 2- yilidan boshlab sug'orish me'yorlari tuproq sharoitiga qarab kamaytirib boriladi. Sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan katta ekin maydonlarini barpo etishda asosan shu usul samarali natija beradi. Biroq, bu usul bilan ko'paytirilganda, 1ga maydonga 2000-3000kg qimmatli xom-ashyo sarflanadi.

Uchinchi usul- bunda avval bo'z tuproqda urug'ni ekib, ulardan ko'chat yetishtirish, so'ngra uni sho'r tuproqli yerlarga ko'chirib o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Jumladan bir vegetatsiya davrini o'tagan ko'chatlar sho'r tuproqlarga ko'chirib o'tkazilganda, ularning o'sib rivojlanishi va saqlanishi 70-80% tashkil qiladi. Vegetatsiyaning 4-5-yilidan boshlab xom-ashyo yetiladi. Sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan xom-ashyo ildiz va ildizpoyalardan iborat bo'lib, po'stlog'i jigar rangli, ichki qismi to'q sariq rangli o'ziga xos hid va o'ta shirin ta'mga egadir. Gektaridan 8-10 t davlat standart talablariga mos keladigan yer ostki qismi va ho'l holatda 20-25 t to'yimli ozuqabob yem-xashak mahsulotlarini yetishtirish mumkin. O'simlikning yer ostki qismi asosan 0-50 sm chuqurlikdan qazib olinadi, tuproqlardan tozalanib quritiladi.

Maxsus mexanizmlar yordamida zichlab bog'lanadi va ustiga yorliq yopishtirilib xom-ashyo quruq omborxonalarda saqlanadi. Saqlanish muddati 3 yil. Shunday qilib, qimmatli xom-ashyo o'simligi hisoblanmish shirinmiya ekin maydonlarini barpo etishda ildizpoya va ko'chat usullarini qo'llash maqsadga muvofiqdir.[13]

Tarqalishi

Glycyrrhiza glabra Linn janubi-sharqiy Yevropa, janubi-g'arbiy Osiyo, Yaqin Sharq va O'rta Osiyo yerlarida o'sadi. Oqar suvga yaqin quyoshli chuqur vodiylarda yaxshi qurigan tuproqlarda o'sadi. Hozirgi vaqtda eng ko'p qizilmiya Hindiston, Eron, Afg'oniston, XXR (Xitoy), Pokiston, Iroq, Ozarbayjon, O'zbekiston o'sadi. *Glycyrrhiza glabra* Linn yovvoyi tabiatda uchraydi, lekin uni

xo'jaliklarda ham yetishtirish mumkin. Fermerlar yetishtirish uchun yovvoyi qizilmiya urug'laridan foydalanadilar[4].

O'zbekistonda tarqalishi va yetishtirish

O'zbekistonning shimoli-g'arbiy qismida qizilmiya ko'p o'sadi. O'zbekistonda dehqonlar yovvoyi qizilmiya o'simliklarini yig'ib, qizilmiya ildizlarini qayta ishlash korxonalariga yetkizib beradi. Qizilmiya yetishtirish O'zbekiston uchun uch jihatdan foydali ekanligi isbotlangan: ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy. O'zbekistonda Orol dengizining sathi kamayishi, tuproq sho'rlanishi, iqlim o'zgarishi, qum bo'ronlari va suv tanqisligi kabi ekologik muammolar yuzaga kelgan vaqtda qizilmiya yetishtirish ekologik o'zgarishlarning og'ir nojo'ya ta'sirlarini yumshatadi. Bu yerni qayta tiklashning eng samarali usuli hisoblanadi. Qizilmiya fermerlar uchun yaxshi muqobil daromadli ekindir. Qizilmiya yetishtirish bilan shug'ullanuvchi korxonalar o'zbek aholisi uchun 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin. Qizilmiya yetishtirish uzoq muddatda mintaqaning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi tahmin qilinmoqda. O'zbekistonda qizilmiya yetishtirish uchun barcha shart-sharoit mavjud.

O'zbekistonda ham Qizilqum va Qoraqumda, Pamir-Oloy, Tyan-Shan, Amudaryo va Sirdaryo qirg'oqlarida uning goloy turkumi keng tarqalgan. Korjinskiy turi Orol, Kaspiy past tekisligida keng tarqalgan.

Glycyrrhiza glabra Linn daryo yoki soy yaqinidagi unumdor, qumli va loy tuproqni yaxshi ko'radi, bu yerda o'simlik yovvoyi tabiatda gullab-yashnashi uchun yetarli suv mavjud yoki uni ko'p sug'orish mumkin bo'lgan yerda o'stiriladi.

Glycyrrhiza glabra Linn subtropik iqlim sharoitida ozuqa elementlariga boy tuproqda o'sadi. Yer ostida *Glycyrrhiza glabra* o'simligi keng ildiz tizimiga ega bo'lib, asosiy ildiz va ko'plab yon ildizlarga ega. Dorivor maqsadlarda yig'ib olinadigan asosiy ildizi yumshoq, tolali va ichki qismi yorqin sariq rangga ega [25].

Borisov D.A. ma'lumotlarida berilganlariga asoslanib, qizilmiyani yashash joylari issiq va nam subtropikdan tortib keskin kontinental: quruq va issiq yoz hamda qishda sovuq iqlimli toifaga ajratilgan. O'simlik harorat -17,8 C gacha sovuqda

o'sadi. Namlik esa bu ekinlar o'sadigan joylarda 206-2465 mm gacha namlilik koeffitsenti 0,22-3,60 ni tashkil qiladi.

Sug'orma yerlarning sho'rlangan tumanlarida ularni yetishtirishni yo'lga qo'yishda faqat zonal ko'rsatkichlarini emas, edafik sharoitni, xatto tuproq sho'rlanish tiplarini ham hisobga olmoq zarur.

Xulosa. Shunday qilib, *Glycyrrhiza glabra* Linn eng muhim meliorativ o'simliklardan biri ekanligi isbotlangan. Qizilmiya o'simligi sho'rlangan tuproqlarda ham o'sib, zich tuproq qatlamlarini bo'shatishi, noqulay iqlim sharoitida ham keng tarqalganligi uni chuqurroq o'rganishga sabab bo'ladi. Keyingi tadqiqotlarimizda qizilmiyaning bu xususiyatlari uning mikrobiologik dunyosi bilan qanchalik bog'liqligini o'rganishni maqsad qildik.

Adabiyotlar

1. Dagar J.C. et al. Licorice (*Glycyrrhiza glabra*): a potential salt-tolerant, highly remunerative medicinal crop for remediation of alkali soils //Current Science. 2015. p. 1683-1688.
2. Chen K. Z., Song H., Ruyu C. Licorice industry in China: implications for licorice producers in Uzbekistan. Intl Food Policy Res Inst, 2014. P.51
3. Hill AF (1952) Economic botany: a textbook of useful plants and plant products, 2nd edn. McGraw Hill, New York 1952 p 560
4. Sharma V, Agrawal RC In vivo antioxidant and hepatoprotective potential of *Glycyrrhiza glabra* extract on carbon tetra chloride (CCl₄) induced oxidative stress mediated hepatotoxicity. Int J Res Med Sci 2004.p.314–320
5. Armanini, Decio, et al. "Licorice (*Glycyrrhiza glabra*)." Encyclopedia of Dietary Supplements, Coates P (ed.). Marcel Dekker Inc.: New York (2005) p.391-392.
6. Муинова С.С. Перспективные популяции солодки голой и их культура под Ташкентом. В сб.: Пути повышения продуктивности лекарственных и кормовых растений в культуре. Ташкент: ФАН, 1985, с.18-26.

7. Нигматов С.Х. Особенности развития и продуктивность корней солодки в зависимости от происхождения посадочного материала. В сб.: Опыт культуры новых сырьевых растений вып. 1. Ташкент: ФАН, 1973, с.37-41
8. Паузнер Л.Е., Нигматов С.Х. Изменение осмотических показателей солодки голой под влиянием хлоридно-сульфатного засоления. В сб.: Опыт культуры новых сырьевых растений вып. 1, Ташкент: ФАН, 1973, с. 113-120.
9. Ташмухамедов Р.И. Сравнительное изучение эколого-биологических и хозяйственно-ценных признаков солодки голой *Glycyrrhiza glabra* L. с различных местообитаний Автореф. дис... к.б.н., Ташкент, 1974, 29 С.
10. Ташмухамедов Р.И. Особенности прорастания семян и развития сеянцев отдельных экоформ солодки голой в культуре под Ташкентом. В сб.: Опыт культуры новых сырьевых растений. Ташкент: ФАН, 1977, с.110.
11. Ташмухамедов Р.И. Особенности развития популяций солодки голой северных и южных районов в культуре под Ташкентом. В кн.: Опыт культуры новых сырьевых растений вып. 1., Ташкент: ФАН, 1973, с.30-32.
12. <http://www.agriculture.uz/en.php?/research/detail/161>
13. <https://agro-olam.uz/dorivor-shirinmiya-haqida/>